

МАВЗЎЪ ВА МУҲТАВОИ ОЧЕРКИ МУСТАНАДИ “ҲАКИМ КАРИМРО КЌ КУШТ?”-И ДОДОҶОН РАҶАБЌ

*Малика МУРОДОВА,
н.и.ф., дотсенти кафедраи адабиёти
муосири тоҷики Донишгоҳи давлатии
Хучанд (Тоҷикистон)*

Фишурда: дар мақола воқеаҳои солҳои сиюҳафтум, ки аз пурфочеатарин даврони таърихӣ дар ҳаёти аҳли илму адаби тоҷик маҳсуб мешавад, дар асоси очерки мустанади Додочон Раҷабӣ – “Ҳаким Каримро кӣ кушт?” мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Зеро сиёсати давр боис гардида, ки аксари қаламкашон бо баҳонаи «душмани халқ» будан гирифтори таъқибу шиканҷа гардида, ба зиндонҳо андохта шаванд. Мавзӯи мазкур ва тақдири «гунаҳкорони беғуноҳ»-и ин давра то охири солҳои 80-уми асри бист аз тарафи адибон мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор нагирифта буд. Нависандаи барӯманди тоҷик Додочон Раҷабӣ дар асоси омӯхтани маводи бойғониҳо ва маълумоти маҷаллаву рӯзномаҳои солҳои сиюм ба навиштани силсилаи очеркҳои мустанад даст зада, дар равшан кардани сарнавишти қаламкашони зиёде, ки гирифтори туҳмат шуда буданд, тавфиқ ёфт.

Калидвожаҳо: Ҳаким Карим, Бонухон, шахспарастӣ, «душмани халқ», «миллатчиӣ буржуазӣ”.

Силсилаи очеркҳои Додочон Раҷабӣ дар нимаи дуюми солҳои 80 ва ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ аз нахустин кӯшиш дар заминаи омӯзиш, таълифи осори бадеиву публисистӣ ва ба риштаи таҳқиқу баррасӣ кашидани воқеоти хонабарандози соли 37-уми асри ХХ буда, дар муҳити адабии давраи мазкур ва ошкор намудани пайомадҳои ноҷои шахспарастии солҳои 30-50-юм ва оқибатҳои ғоҷабори он ҳамчун падидаи тозаи ҳунари зухур намудааст. Мавзӯи мазкур дар он замон ҳамчун мавзӯи таҳқиқнашудаи таърихи як давраи ҳассоси таърихӣ, ки дар заминаи омӯзиши садҳо маводи дар бойғониҳо маҳфуз, мақолоти дар матбуоти солҳои 30-юм интишоргардида, нақли шоҳидону пайвандони бевоситаи шахсиятҳои мавриди таъқиқу фишор қарордошта рӯи кор омаданд, аз тарафи нависанда Додочон Раҷабӣ бо як эҳсоси баланд ва тавачҷуҳи беназир, муассиру эътимодбахш ва воқеӣ ба риштаи таҳрир даромадаанд. Ба муаллиф имконияте даст додааст, ки аз лобалои маводи зиёде бойғониҳо таърихи номакшуфи сарнавишти фарзандони

миллатро варақгардон намуда, ба хонанда дар заминаи асноди давлатӣ воқеоти начандон дури таърихӣ, нокомӣ, беадолатӣ, хиёнат у разолат, тухмату гирифториҳо, шиканча, маҳрумияту ҷудоӣҳо, куштор, фишорҳои руҳию равонӣ ва дар маҷмӯъ, саҳифаҳои хунину пуробичашми таърихи солҳои сиюмро рӯнамо кунад.

Дар ин миён пеш аз ҳама, таваҷҷуҳи нависандаро ғоҷеаи зиндагонии нависандаи соҳибистеъдод ва ҷавонмарг Ҳаким Карим ба худ кашид. Рӯзгори тира ва аз назари хонандаи имрӯз тамоман пинҳони Ҳаким Карим дар очерки «Ҳаким Каримро кӣ кушт?» хеле возеҳу равшан ба риштаи тасвир кашида шудааст. Нақли нависанда асосан ба ёддошти завҷаи Ҳаким Карим – Бонухон Мақсудова таъя мекунад. Д. Раҷабӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки бо таҳрири нақли воқеии ин зани шоҳиди бевоситаи рӯйдодҳои он давра ва таъби равони нависандагӣ, қудрату салиқаи хоси асарофарӣ ва омезиши сабки матини адабиву публитсистӣ навиштаеро таҳти унвони «Баҳор, маро бубахш!» ба вучуд оварад. Асари мазкур аввалин маротиба дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» (27 март соли 1986) ба таъб расид ва боиси ба вучуд омадани равияи тозае дар насри мустанад гардид. Нависанда бори дигар ин навиштаро таҳти унвони «Ҳаким Каримро кӣ кушт?» таҳриру такмил дод ва бо ҳамин, дар арсаи насри тоҷик асарҳои дорои ҷунин тамоюли таҳқиқи адабӣ ба вучуд омаданд. Додочон Раҷабӣ дар оғози мақолаи мазкур менависад: «Ин нависандаи мубориз чордах моҳ ва ҳамсари ӯ Бонухон як солу понздаҳ рӯз дар ҳабс буданд. Нахуст писари онҳо Абдуҳалими шашмоҳаро ҷанголи сипоҳиён аз пистони модар маҳрум сохт ва ин кӯдаки маъсум дар сағирхона бемор шуда, оқибат мурд. Бӯйи хуни ин кӯдаки ширхора аз дасти кӣ меояд? Кӣ ҷароғи умри ин адиби маҳбуби халқро хомӯш кард?». Дар ин иқтибоси кӯтоҳ моҳият ва ҳадафи нависанда аз таълифи очерк, ки равшан намудани саҳифаи торики таърихи рӯзгори як нафар суҳанвари соҳибистеъдоди қурбони ноҷавонмардиҳои даврон гардида равшан мешавад.

Очерки мазкур симои Ҳаким Каримро дар пеши назари хонанда ба равшанӣ ҷилва медиҳад, онро як навъ ҳолнома ва ё номаи сарнавишти нависандаи ҷанговар ҳисобидан равост. Зеро Додочон Раҷабӣ лаҳзаҳои рӯзгори Ҳаким Каримро бо таъя ба нақли Бонухон хело табиӣ ва воқеӣ ба риштаи тасвир кашидааст. Баҳусус, дар ибтидои ҳол зиндагии ором ва хушу хурсандона доштани шоир бо падару модар ва завҷааш Бонухон, ба Сталинобод кӯч бастан, зиндагӣ дар бинои Иттифоқи

нависандагон, ҳамкорӣ ва муносибати эҷодии Ҳаким Карим бо нависандагон Раҳим Ҷалил, Муҳиддин Аминзода, Ҳоҷӣ Содик, Абулқосим Лоҳутӣ, фаъолияти тарҷумонӣ ва эҷодии ӯ ва масъалаҳои дигар, ки аз забони Бонухон нақл мегардад, барои шинохти муҳити зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва чеҳраи эҷодии Ҳаким Карим аҳамияти хос доранд. Аз нақли Бонухон равшан мегардад, ки зиндагии осудаҳолонаи онҳоро дар бинои Иттифоқи нависандагон мақолаи ифвогаронаи «Носир» ва «Нозим», ки бо номи «Дасти миллатчиён торумор шавад» санаи 20 сентябри соли 1937 дар рӯзномаи «Тоҷикистони Сурх» ба нашр расида буд, барҳам мезанад. Маҳз ҳамин мақола боис мегардад, ки Ҳаким Каримро ҳамчун «душмани халқ», «писари савдогари хучандӣ» ва «миллатчиӣ буржуазӣ» ба ҳабс гиранд. Бонухонро бошад, пас аз ду ҳафтаи ин воқеа ҳамчун зани «душмани халқ» ба ҳабс мегиранд ва кӯдаки шашмоҳаи ӯро аз ӯ чудо менамоянд. Даре нагузашта «Носир»-у «Нозим» бо имзои «Ду рафиқ» мақолаи дигаре навишта, бар гардани Ҳаким Карим гуноҳи дигареро бор мекунад: «Ҳаким Каримзода тарҷумаи ҳоли худро пинҳон дошта, аз тозакунии партия гурехт ва то ҳол чатоғ будани масъалаи партиягии худро бо худ нигоҳ дошта омад» .

Ончунонки Бонухон нақл мекунад, ҳамин «чатоғ будани масъалаи партиягӣ»-и Ҳаким Карим ӯро тамоми умр азоб меод, ҳарчанд зану шавҳар пас аз гузашти як солу чанд руз аз маҳбас берун мегарданд, вале ин «доғи сиёҳ» -ро нависанда танҳо бо ивази қони худ харидорӣ намуд. Бо сар шудани ҷанги хонумонсузи гитлерӣ Ҳаким Карим ба хирагии чашм ва инчунин соҳиби имтиёз будани худ нигоҳ накарда, қатъӣ қарор медиҳад, ки ба ҷанг равад. Ҳарчанд ин талаби ӯро дар комиссариати ҳарбӣ рад мекарданд, ӯ бо баҳонаи «чопи китоб» ба Сталинобод рафта, аз он ҷо ба майдони муҳориба раҳсипор мегардад ва саранҷом аз тире душман ба ҳалокат мерасад.

Дар очерк нависанда муваффақ гардидааст, ки зимни суолу ҷавобҳо хислат ва розҳои дарунии Ҳаким Каримро, ки барои хонандаи тоҷик то солҳои ҳаштодум номакшӯф буданд, бозкушӣ намояд. Чунончи, сабаби ба майдони ҷанг рафтани нависанда аз забони худ ӯ зимни саволи нависанда Ҳоҷӣ Содикро, ки мепурсад: «Охир шумо дар ақибгоҳ бисёртар фоида расонида метавонед-ку? Шумо журналист, нависанда. Аз рӯзи ташкили газета кор мекунад, кадрҳои бисёр тайёр кардед. Ба фикри ман, шумо дар ҳамин ҷо ба шогирдон сарубар шавед. Барои ғалаба дар ақибгоҳ ҳам кор нишон

додан мумкин. Ба болои ин, чашматон хира, шуморо намегиранд ҳам». Ҳаким Карим чунин ҷавоб медиҳад:

«Рост. Ду-се бор ба военкомат рафтам, зорӣ кардам, нагирифтанд. Мақсади акнун ба Сталинобод рафтаниам ҳамин аст, уқочон. Дар он ҷо ҷӯраҳо дорам. Гапзанон карда, ҷӣ хеле, ки бошад, менависонам. То наравам, намомонам» (5; 237).

Додочон Раҷабӣ ба суоли дар ибтидои очерк гузоштаи хеш «Ҳаким Каримро кӣ кушт?», ки як навъ занҷири пайвандгари аввалу анҷоми очеркро ташкил додааст, дар охир чунин ҷавоб медиҳад: «Ҳаким Каримро оё фақат тири душман – тири фашистон кушт? Не, не, ўро дигарон куштанд, ҳамон якчанд ҷӯра ва ошноҳои беисмату нанг бе тир, бе захр, бе корду ханҷару шамшер куштанд, онҳое бо захри сухан куштанд, ки: «Аз сари минбар дар болои ҷасади зинда, вале руҳи мурдаи ў «ҷаноза» хондаанд». Ана ин гуноҳ, ана ин доғи сиёҳи ҳақиқӣ бар гардани ҳамон «якчанд ҷӯра ва ошноҳо», ки онро ба ҳеч вачҳ, ҳеч гоҳ ва ҳеч кас шуста натавонист, наметавонад ва нахоҳад тавонист» (5; 240-241).

Бале, новобаста ба вазъи замони номусоиди солҳои 37 ва Ҷоҷеаи бар сари аҳли пешқадами кишвар омада, аз навиштаҳои Додочон Раҷабӣ метавон ба хулосае омад, ки ба бегуноҳ гирифтори зиндону таъқибот афтодани аҳли зиё шахсиятҳои алоҳида, ҳамқаламоне, ки дар байни ҳуди онҳо зиндагӣ мекарданд, низ даст доштанд. Аз ин рӯ, хулосаи нависанда дар очерки «Ҳаким Каримро кӣ кушт?», бо таъбири ҳуди Ҳаким Карим «гунаҳкор дигарон буданд» гуфта аст.

Зикри ин нукта бамаврид аст, ки бори аввал ба риштаи тасвир кашидани ин воқеоти шуму даҳшатбор аз тарафи Додочон Раҷабӣ барин нависандае, ки то ин замон дар меҳвари тафаккур ва офаридаҳояш олами зебо ва муҳити ахлоқии инсонии осудаҳол мақом дошт, кори осоне набуд. Ин кор заҳмат, таҳқиқ, омӯзиш, муқоисаи далелу бурҳон, ба тарозуи хирад баркашидани ҳар як санад ва дар ин асос хулосабарорӣ, бо мардуми зиёд, аз ҷумла бо шоҳидони бевоситаи ин воқеоту ҳодисаҳо мусоҳиб шудану фикри ононро аз нуқтаи назари интиқодӣ омӯхтанро талаб менамуд. Аз тарафи дигар, барои нависанда ҳанӯз пешомаду пайомад ва натиҷаҳои кор, аз тарафи ҷомеа ҷӣ гуна пазируфта шудани он норавшан буд.

Ҳамин тариқ, очерки «Ҳаким Каримро кӣ кушт»-и Додочон Раҷабӣ тасвири бадеии симои яке аз ҳазорон хонадони фарҳангии тоҷик аст, ки дар солҳои 30-юм гирифтори дасисаю тухмат гардида, ба зиндонҳо афтодаанд. Аз навиштаҳои адиб маълум

мегардад, ки душманони миллати тоҷик аз ин ғоҷеаи хуношом хеле моҳирона истифода карда, бехтарин фарзандони огоҳу хештаншини тоҷикро ба вартаи ҳалокат меандохтанд. Ҳаким Каримро душмани халқ эълон кардан бозгӯи сиёсати туркгароёнаи гуруҳи одамоне мебошад, ки андешаҳои нопоки хешро дар зерии шиори мубориза бар зидди унсурҳои кӯҳна идома медиҳанд.

Очерки мустанади “Ҳаким Каримро кӣ кушт?”-и Додочон Раҷабӣ дар бедории фикрии бисёр нафароне, ки аз тақдири ғоҷаомези адибон ва шахсиятҳои машҳури ҷумҳурии беҳабар буданд, нақши муҳим гузоштанд. Дар паси ҳар сатр заҳмат, ҷустуҷӯ, кӯшиш ва талоши хастагинопазири муаллиф барои равшанӣ андохтан ба саҳифаҳои тираю норавшани он солҳо ва ба ҳақдор расонидани ҳақ эҳсос мешавад.

Пайнавишт:

1. Аъзамзод С. Адабиёт ва маърифати нақд. Маҷмӯаи мақолаҳо.-Хучанд: Анис, 2012.-С. 161
2. Раҷабӣ Д. Доғи рӯи пок. / Адабиёт ва санъат. 5 январм соли 1989
3. Раҷабӣ Д. Шоми финоқ. / Адабиёт ва санъат.-1989.-23 феврал.-С.8.
4. Раҷабӣ Д. Ҷон хоҳари сӯхта. /Адабиёт ва санъат.- №5, аз 1 феврал соли 1990
5. Раҷабӣ Д. Дар миёни чор дарё. Китоби дуюм. -Хучанд: Ношир, 2007.- 476 с.
6. Раҷабӣ Д. Осмони хамида.-Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 1998.
7. Соҳиб Табаров . Саргузашти талхи Саъдулло Рабӣ. «Садои шарқ», 1990, №1, -С. 192-103
8. Соҳиб Табаров. Мактуби кушода. /Адабиёт ва санъат.- № 41, 12 октябри соли 1989